

QIYOSIY-TARIXIY METOD HAMDA UNING SHEVALAR LEKSIKASINI O'RGANISHDAGI O'RNI

Tillabayeva Zilola Raxmatillayevna
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi
tillabayeva87@bk.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Samarqand viloyati qarluq shevalarining turkiy yozma yodgorliklarga munosabati, shevalardagi ayrim turkiycha so'zlar qadimiy turk yozma yodgorliklar tilida ham uchrashi to'g'risida fikr-mulohazalar yuritilgan. Ularning jahon va o'zbek tilshunosligida o'rganilishiga to'xtalib o'tilgan. Shuningdek, mazkur til birliklari yig'ilgan materiallar asosida qiyoslanib, tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: til, Samarqand viloyati, qarluq shevalari, areal yo'nalish, qiyosiy metod, umumiylik, xususiylik, lug'aviy birliklar, "Devoni lug'otit turk",

Аннотация: В данной статье рассматривается связь карлукских диалектов Самаркандской области с тюркскими письменными памятниками, тот факт, что некоторые турецкие слова в диалектах встречаются и в языке древнетюркских письменных памятников. Обсуждается их изучение в мировой и узбекской лингвистике. Также на основе собранных материалов были сопоставлены и проанализированы данные языковые единицы.

Ключевые слова: язык, Самаркандская область, карлукские диалекты, ареальная ориентация, сравнительный метод, общность, специфика, лексические единицы, «Девони луготит тюрк», «Кутадгу билиг».

Annotation: This article discusses the relationship of the karluk dialects of the Samarkand region to turkish written monuments, the fact that some turkish words in the dialects are also found in the language of ancient turkish written monuments. Their study in world and uzbek linguistics is discussed. Also, these language units were compared and analyzed based on the collected materials.

Key words: language, Samarkand region, karluk dialects, areal orientation, comparative method, generality, specificity, lexical units, "Devoni lugotit turk", "Kutadgu bilig".

Ma'lumki, o'zbek tili shevalarining xilma-xilligi bilan turkiy tillar orasida salmoqli o'rinni egallaydi. Shu bois ham shevaga doir lug'aviy birliklarni eng qadimiy asarlar tili bilan solishtirish dialektologiya fani uchun ahamiyat kasb etadi. Zotan, har bir til va shevaning o'z va o'zlashgan qatlami mavjud bo'lib, ularni qiyoslab o'rganish juda muhim. Bu borada olim Yorqin Abdurasulovning umumturkiy so'zlarni umumiylik yoki xususiylik kasb etishiga ko'ra tasniflashi fikrimizning yorqin namunasidir [1: 55-b]:

1. Turkiy tillarda qarindoshlik atamaları.
2. Turli hayvon va jonivorlar atamaları.
3. Odam, hayvon va parrandalar jismoniy a'zolariga oid atamalar.
4. O'simlik nomlari va ularning a'zolariga oid atamalar.
5. Jo'g'rofiy va samoviy tushunchalarni anglatuvchi birliklar.
6. Tabiat hodisalarini ifodalovchi atamalar.
7. Narsa, voqea, hodisa, harakat, belgi va miqdor ifodalovchi atamalar.

Ko'plab mamlakatlar qatori o'zbek xalqi ham rang-barang yodgorliklarga ega bo'lib, "O'rxun- Enasoy" yodgorliklari, "Devoni lug'otit turk", "Attuhfatuz zakiyatu fillug'atit turkiya", "Qutadg'u bilig", "Hibat ul haqoyiq" kabi asalarlar nafaqat O'rta Osiyo xalqlari adabiyoti va shevashunosligi tamaddunida, balki jahon tilshunosligi rivojida ahamiyati katta. Qozoq tilshunosi U.K.Isabekova Mahmud Koshg'ariy asariga yuqori baho berib, u nafaqat ilk marta turkiy tillar shevashunosligini qiyosiy-tarixiy yo'nalishda izohlaganligini, balki shevashunoslikning areal yo'nalishini ham oldindan belgilab berganligini alohida ta'kidlab o'tadi: "Koshg'ariy ishining ahamiyatli jihati shundaki, tadqiqotda ilk bora o'rta asrlar turkiy qabilalar tillari misolida lisoniy va areal tasniflash asosida turkiy olamning dastlabki xaritasi yaratildi, turkiy qabilalarning lisoniy va geografik chegaralari, lisoniy aloqa xususiyatlari ko'rib chiqildi" [2: 301-b]. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, shevalardagi ayrim turkiycha so'zlar qadimiy turk yozma yodgorliklari tilida ham uchraydi. Misollarni qiyosiy-tarixiy metod yordamida solishtiraylik:

Samarqand viloyati qarluq shevalarida	"Devonu lug'otit turk"da	Adabiy tilda
<i>alqiš</i>	<i>alqish (I,123)</i>	<i>olqish</i>
<i>āxur</i>	<i>aqur (I,46)</i>	<i>oxur</i>
<i>āmāč</i>	<i>amach (I,86)</i>	<i>omoch</i>
<i>bāl</i>	<i>bal (III,171)</i>	<i>bol</i>
<i>ājrān</i>	<i>ayran (I,142)</i>	<i>ayron</i>
<i>ušuk</i>	<i>ushuk (I,102)</i>	<i>sovuq</i>

Olim A.Aliyev haqli ta'kidlaganidek: "O'zbek adabiy tili va turkiy tillar hamda qadimgi turkiy yozuv yodgorliklari leksikasidagi bunday yaqinlik hozirgi turkiy tillarning bir tip, bir sistemadagi tillar ekanligi bilan izohlanadi. O'rta Osiyodagi turkiy tillar lug'atida bir xil qo'llanadigan so'zlar bilan bir-birlaridan farqlanadigan, u tillarning asosiy lug'at boyligini tashkil qiluvchi so'zlar mavjuddir" [3: 177-b].

Xullas, tilshunoslikda turli tillarga mansub shevalarni o'rganish, tarixiy asarlarga murojaat qilish, turkiy yozma yodgorliklar tilini tadqiq etish, ularning adabiy tilga munosabati, fonetik tizimi, grammatik qurilishi, leksik xususiyatlarini aniqlash bo'yicha salmoqli ishlar amalga oshirilgan. Shevalarga xos xususiyatlarni tadqiq etish nafaqat ma'lum bir tilga xos xususiyatlarni aniqlash, balki bir til oilasiga mansub tillar o'rtasida bog'liqlikni aniqlashga, bir-biriga yaqin bo'lmagan tillar orasidagi so'z o'zlashtirish bilan bog'liq masalalarga oydinlik kiritishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурасулов Ё. Туркий тилларнинг қиёсий-тарихий грамматикаси.- Т., 2009.
2. Исабекова У.К. Махмуд Кашғари – основоположник ареальной лингвистики // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. – Москва, 2017. – №8.
3. Алиев А.Ю. Ўзбек диалектологиясидан материаллар. — Т.: "Фан", 1974.
4. Махмуд Кошғарий. Девону луғотит турк.– Тошкент: Фан, 1960.